

適応的エージェントによる公共財ゲームのシミュレーション分析

— 経済学教育に向けた行動ルールの異質性と罰制度の検討 —

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年3月

概要

本研究では、公共財ゲームにおいて適応的行動ルールを持つ異質なエージェントのシミュレーション分析を行う。条件付き協力者 (CC)、フリーライダー (FR)、Tit-for-Tat (TFT)、罰応答型 (PResp) の 4 種類の行動戦略を導入し、各戦略の動態的特性、戦略間の相互作用、および費用のかかる罰 (costly punishment) 制度との関係を検討する。経済学教育における学習用途を目的としてブラウザベースのシミュレータを開発し、 $N = 8$ 人のグループで $T = 30\text{--}50$ 期にわたる系統的实验を実施した。主要な知見として、(1) 同質的 CC 集団は安定的協力を維持するが、FR 混在により急速に崩壊すること、(2) TFT は同質集団では中程度の協力を維持するが FR 混在に脆弱であること、(3) PResp は罰制度下でのみ拠出を増加させる唯一の戦略であること、(4) 罰制度は全体的な富を減少させるが、PResp 存在下では行動変容を促す機能を持つことが示された。

1 はじめに

公共財ゲーム (Public Goods Game, PGG) は社会的ジレンマの基本モデルとして広く研究されている [1, 2]。標準的な PGG では、 N 人のプレイヤーが初期資源 E から公共財への拠出額 g_i を決定し、利得は以下で与えられる：

$$\pi_i = E - g_i + \frac{r}{N} \sum_{j=1}^N g_j \quad (1)$$

ここで r は乗数 ($1 < r < N$) である。個人的合理性は $g_i = 0$ を要求するが、社会的最適は $g_i = E$ である。

実験経済学の知見によれば、現実の被験者は一様な利己的行動をとるわけではない。条件付き協力者、フリーライダー、互惠的行動者など、多様な行動タイプが共存することが報告されている [3]。また、費用のかかる罰 (costly punishment) は協力維持の有力な制度として注目されてきた [4]。

本研究の目的は、これら異質な行動タイプを適応的エージェントとしてモデル化し、戦略構成と罰制度の相互作用がグループの協力水準に与える影響をシミュレーションにより体系的に分析することである。あわせて、公共財ゲームの理論と実験的知見を直感的に理解するための教育ツールを提供し、経済学の講義や演習における活用を意図している。

2 モデル

2.1 基本構造

$N = 8$ 人のプレイヤーが T 期にわたる繰り返し PGG を行う。基準パラメータは $E = 20$, $r = 1.6$, $\sigma = 2$ (ノイズ標準偏差) とする。

2.2 適応的行動ルール

各エージェントは以下の 4 種類の行動ルールのいずれかに従う。いずれの戦略も第 1 期には $g_i^{(1)} = E/2 + \varepsilon$ ($\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$) で開始する。

条件付き協力者 (CC) 前期の集団平均拠出に追従する：

$$g_i^{(t)} = 0.9 \cdot \bar{g}^{(t-1)} + 0.1 \cdot g_i^{(t-1)} + \varepsilon \quad (2)$$

フリーライダー (FR) 每期一定量ずつ拠出を減少させる：

$$g_i^{(t)} = g_i^{(t-1)} - \delta + 0.5\varepsilon, \quad \delta = 1.0 \quad (3)$$

Tit-for-Tat (TFT) 前期の他者平均拠出を模倣する：

$$g_i^{(t)} = \frac{1}{N-1} \sum_{j \neq i} g_j^{(t-1)} + \varepsilon \quad (4)$$

罰応答型 (PResp) 前期に罰を受けた場合は拠出を増加させ、受けなかった場合は微減する：

$$g_i^{(t)} = \begin{cases} g_i^{(t-1)} + 3.0 + 0.5\varepsilon & (t-1 \text{ 期に被罰}) \\ g_i^{(t-1)} - 0.5 + 0.5\varepsilon & (\text{それ以外}) \end{cases} \quad (5)$$

すべての拠出額は $[0, E]$ にクランプされる。

2.3 費用のかかる罰

罰制度が有効な場合、各期終了後に平均拠出 \bar{g} 未満の拠出を行ったプレイヤーに対し、 \bar{g} 以上の拠出を行ったプレイヤーからランダムに 1 人が罰を実行する。罰の実行者はコスト $c_p = 1$ を負担し、対象者は罰金 $f = 3$ を支払う。

2.4 シミュレーター

本研究のために HTML/JavaScript/Canvas API によるブラウザベースのシミュレータを開発した (図 1)。本シミュレータは経済学の講義・演習における学習ツールとして設計されており、外部ライブラリへの依存がなく、ブラウザのみで動作するため、受講者が自身の端末上でパラメータを変更しながら社会的ジレンマの構造を体験的に学ぶことができる。シード指定可能な擬似乱数生成器 Mulberry32 により、シードを固定した実験の再現性を確保する。戦略別平均拠出の時系列チャート、個人別拠出チャート、データテーブル、CSV 出力機能を備える。

3 実験設計

表 1 に実験条件の一覧を示す。大きく分けて (A) 同質集団実験、(B) 異質集団実験、(C) 罰制度の効果、(D) パラメータ感度分析の 4 カテゴリで体系的な分析を行った。表および本文中の数値は主として基準シー

Adaptive Agent Public Goods Game Simulator

適応的エージェントによる公共財ゲーム | 行動ルールの比較分析

Parameters

N (人数) E (初期資源) r (乗数) T (ラウンド数) c_p (罰コスト) f (罰金)

sigma (ノイズ) seed

戦略配分

混合 (CC+FR+TFT)

CC (条件付き協力)

前期の集団平均に追従: $g = \alpha \cdot \text{avg} + \epsilon$ ($\alpha=0.9$)

FR (フリーライダー)

每期少しずつ拠出を減らす: $g = g_{\text{prev}} - \delta + \epsilon$ ($\delta=1.0$)

TFT (Tit-for-Tat)

前期の他者平均を模倣: $g = \text{mean}(\text{others}) + \epsilon$

PResp (罰応答型)

罰を受けたら拠出を増加、受けなければ微減: $g \pm \Delta$

Controls

Reset 1 Round All T +10 Rounds Punish ON Punish OFF CSV Download

Round: 0 / 30 Punishment: OFF Avg G: -- Avg Wealth: --

Timeline

No data

Average Contribution (avgG)

No data

Average Wealth

Strategy-wise Average Contribution

No data

■ 条件付き協力 ■ フリーライダー ■ Tit-for-Tat ■ 罰応答型

Individual Contributions

No data

■ P0 (CC) ■ P1 (FR) ■ P2 (TFT) ■ P3 (PResp) ■ P4 (CC) ■ P5 (FR) ■ P6 (TFT) ■ P7 (PResp)

Data

No data yet.

Log

```
t=23 avgG=1.06 punish=0 CC:2.5 FR:0.0 TFT:1.0 PResp:1.0
t=24 avgG=1.38 punish=0 CC:3.5 FR:0.0 TFT:1.0 PResp:1.0
t=25 avgG=1.88 punish=0 CC:2.5 FR:0.5 TFT:3.0 PResp:1.5
t=26 avgG=1.25 punish=0 CC:3.0 FR:0.5 TFT:0.0 PResp:1.5
t=27 avgG=1.88 punish=0 CC:2.5 FR:0.5 TFT:2.5 PResp:2.0
t=28 avgG=0.88 punish=0 CC:1.0 FR:0.5 TFT:0.0 PResp:2.0
t=29 avgG=1.88 punish=0 CC:0.0 FR:0.0 TFT:5.5 PResp:2.0
t=30 avgG=1.38 punish=0 CC:1.0 FR:0.0 TFT:3.0 PResp:1.5
Init: seed=demo-2026 N=8 r=1.6 [CC:2 FR:2 TFT:2 PResp:2]
```

図 1: 適応的エージェント PGG シミュレータの初期画面 (N = 8、混合戦略)

ドによる代表経路を示し、一部の図には長期挙動確認のため $T = 50$ の補足実験を含めている。

表 1: 実験条件一覧

カテゴリ	戦略構成	N	r	罰	T
A: 同質集団	全員 CC	8	1.6	なし	30
	全員 FR	8	1.6	なし	30
	全員 TFT	8	1.6	なし	30
	全員 PResp	8	1.6	なし/あり	30
B: 異質集団	混合 (各 2 名)	8	1.6	なし/あり	30
	CC vs FR (4:4)	8	1.6	なし/あり	30
	TFT vs FR (4:4)	8	1.6	なし/あり	30
C: 罰の効果	混合・途中導入	8	1.6	11 期-	30
	混合・罰金比較	8	1.6	$f = 1, 3, 5$	30
D: 感度分析	混合・ r 比較	8	2.0, 3.0	なし/あり	30
	混合・多シード	8	1.6	なし	30

4 結果

4.1 同質集団の動態

4.1.1 CC 集団：安定的協力の維持

全員が CC 戦略の集団では、初期抛出 $\bar{g} \approx 10.6$ から緩やかに低下するものの、30 期終了時点でも $\bar{g} \approx 7.1$ を維持した (図 2)。CC の「集団平均への追従」メカニズムにより正のフィードバックが形成され、ノイズによる微小な変動はあるが大幅な崩壊は生じない。最終的な平均富は 184.9 と高水準であった。

4.1.2 FR 集団：完全な崩壊

全員が FR 戦略の集団では、每期 $\delta = 1.0$ ずつ抛出が減少し、第 10 期前後で $g_i = 0$ に収束した (図 3)。最終的な平均富は 56.5 にとどまった。これは FR 戦略の設計通りの結果であり、公共財ゲームにおけるフリーライドのナッシュ均衡に対応する。

4.1.3 TFT 集団：中程度の協力

全員が TFT 戦略の集団では、初期抛出 $\bar{g} \approx 11.6$ から低下しつつも、30 期終了時点で $\bar{g} \approx 4.4$ を維持した (図 4)。TFT は他者平均を模倣するため、CC 同様に正のフィードバックが働くが、ノイズの影響を直接受けるため CC よりもやや不安定である。

4.1.4 PResp 集団：罰なしでは崩壊

全員が PResp 戦略で罰なしの場合、「罰を受けなければ微減」ルールにより CC や TFT よりも速く崩壊し、 $\bar{g} \approx 0.2$ まで低下した。罰制度導入時は $\bar{g} \approx 2.0$ を維持したが、罰コストにより平均富は 29.5 と低迷した (図 5)。

表 2 に同質集団の主要指標をまとめる。

図 2: 同質集団における拠出の時系列推移: 全員 CC ($T = 50$)

表 2: 同質集団の主要指標 ($N = 8, r = 1.6, T = 30$)

戦略	罰	\bar{g} (前半 5 期)	\bar{g} (後半 5 期)	最終平均富	罰回数
全員 CC	なし	10.57	7.05	184.9	0
全員 FR	なし	8.18	0.05	56.5	0
全員 TFT	なし	11.55	4.40	184.0	0
全員 PResp	なし	9.22	0.23	88.2	0
全員 PResp	あり	8.82	1.98	29.5	129

Adaptive Agent Public Goods Game Simulator

適応的エージェントによる公共財ゲーム | 行動ルールの比較分析

Parameters

N (人数) E (初期資産) r (乗数) T (ラウンド数) c_p (罰コスト) f (罰金)

sigma (ノイズ) seed

戦略配分

全員 フリーライダー

CC (条件付き協力)

前期の集団平均に追従: $g = \alpha \cdot \text{avg} + \epsilon$ ($\alpha=0.9$)

FR (フリーライダー)

毎期少しずつ拠出を減らす: $g = g_{\text{prev}} \cdot \delta + \epsilon$ ($\delta=1.0$)

TFT (Tit-for-Tat)

前期の他者平均を模倣: $g = \text{mean}(\text{others}) + \epsilon$

PResp (罰応答型)

罰を受けたら拠出を増加、受けなければ減減: $g \pm \Delta$

Controls

Reset 1 Round All T +10 Rounds Punish ON Punish OFF CSV Download

Round: 50 / 50 Punishment: OFF Avg G: 0.00 Avg Wealth: 57.8

Timeline

Strategy-wise Average Contribution

Individual Contributions

Data

t	avgG	FR	avgW	punish
44	0.13	0.1	57.7	0
45	0.00	0.0	57.7	0
46	0.00	0.0	57.7	0
47	0.13	0.1	57.7	0
48	0.00	0.0	57.7	0
49	0.13	0.1	57.8	0
50	0.00	0.0	57.8	0

Log

```
t=42 avgG=0.25 punish=0 FR=0.0
t=43 avgG=0.25 punish=0 FR=0.3
t=44 avgG=0.13 punish=0 FR=0.1
t=45 avgG=0.00 punish=0 FR=0.0
t=46 avgG=0.00 punish=0 FR=0.0
t=47 avgG=0.13 punish=0 FR=0.1
t=48 avgG=0.00 punish=0 FR=0.0
t=49 avgG=0.13 punish=0 FR=0.1
t=50 avgG=0.00 punish=0 FR=0.0
```

図 3: 同質集団における拠出の時系列推移：全員 FR ($T = 50$)

Adaptive Agent Public Goods Game Simulator

適応的エージェントによる公共財ゲーム | 行動ルールの比較分析

Parameters

N (人数) 8 E (初期資産) 20 r (乗数) 1.6 T (ラウンド数) 30 c_p (罰コスト) 1 f (罰金) 3
 sigma (ノイズ) 2 seed s1

戦略配分

全員 Tit-for-Tat

CC (条件付き協力)

前期の集団平均に追従: $g = \alpha \cdot \text{avg} + \epsilon$ ($\alpha=0.9$)

FR (フリーライダー)

每期少しずつ拠出を減らす: $g = g_{\text{prev}} \cdot \delta + \epsilon$ ($\delta=1.0$)

TFT (Tit-for-Tat)

前期の他者平均を模倣: $g = \text{mean}(\text{others}) + \epsilon$

PResp (罰応答型)

罰を受けたら拠出を増加、受けなければ減減: $g \pm \Delta$

Controls

Reset 1 Round All T +10 Rounds Punish ON Punish OFF CSV Download

Round: 30 / 30 Punishment: OFF Avg G: 2.00 Avg Wealth: 184.0

Timeline

Strategy-wise Average Contribution

Individual Contributions

Data

t	avgG	TFT	avgW	punish
24	5.00	5.0	167.7	0
25	5.25	5.3	170.8	0
26	7.25	7.3	175.2	0
27	5.25	5.3	178.3	0
28	3.75	3.8	180.6	0
29	3.75	3.8	182.8	0
30	2.00	2.0	184.0	0

Log

```
t=22 avgG=6.25 punish=0 TFT:5.3
t=23 avgG=6.63 punish=0 TFT:6.6
t=24 avgG=5.88 punish=0 TFT:5.8
t=25 avgG=5.25 punish=0 TFT:5.3
t=26 avgG=7.25 punish=0 TFT:7.3
t=27 avgG=5.25 punish=0 TFT:5.3
t=28 avgG=3.75 punish=0 TFT:3.8
t=29 avgG=3.75 punish=0 TFT:3.8
t=30 avgG=2.88 punish=0 TFT:2.8
```

図 4: 同質集団における拠出の時系列推移：全員 TFT ($T = 30$)

Adaptive Agent Public Goods Game Simulator

適応的エージェントによる公共財ゲーム | 行動ルールの比較分析

Parameters

N (人数) E (初期資産) r (乗数) T (ラウンド数) c_p (罰コスト) f (罰金)

sigma (ノイズ) seed

戦略配分

全員 罰応答型

CC (条件付き協力)

前期の集団平均に追従: $g = \alpha \cdot \text{avg} + \epsilon$ ($\alpha=0.9$)

FR (フリーライダー)

每期少しずつ拠出を減らす: $g = g_{\text{prev}} - \delta + \epsilon$ ($\delta=1.0$)

TFT (Tit-for-Tat)

前期の他者平均を模倣: $g = \text{mean}(\text{others}) + \epsilon$

PResp (罰応答型)

罰を受けたら拠出を増加、受けなければ微減: $g \pm \Delta$

Controls

Reset 1 Round All T +10 Rounds Punish ON Punish OFF CSV Download

Round: 30 / 30 Punishment: ON Avg G: 1.50 Avg Wealth: 29.5

Timeline

Strategy-wise Average Contribution

Individual Contributions

Data

t	avgG	PResp	avgW	punish
24	2.50	2.5	36.6	5*
25	2.50	2.5	35.6	5*
26	2.38	2.4	34.0	6*
27	2.25	2.3	32.9	5*
28	2.00	2.0	32.1	4*
29	1.75	1.8	30.6	5*
30	1.50	1.5	29.5	4*

Log

```
t=22 avgG=2.28 punish=5 [ON] PResp=2.4
t=23 avgG=2.38 punish=5 [ON] PResp=2.4
t=24 avgG=2.58 punish=5 [ON] PResp=2.5
t=25 avgG=2.58 punish=5 [ON] PResp=2.5
t=26 avgG=2.38 punish=6 [ON] PResp=2.4
t=27 avgG=2.25 punish=5 [ON] PResp=2.3
t=28 avgG=2.00 punish=4 [ON] PResp=2.0
t=29 avgG=1.75 punish=5 [ON] PResp=1.8
t=30 avgG=1.58 punish=4 [ON] PResp=1.5
```

図 5: 同質集団における拠出の時系列推移: 全員 PResp・罰あり ($T = 30$)

4.2 異質集団の動態

4.2.1 混合集団 (CC+FR+TFT+PResp)

4 戦略が各 2 名ずつ混在する集団では、FR の抛出減少が集団平均を引き下げ、CC と TFT がそれに追従する形で抛出が崩壊した (図 6)。初期 $\bar{g} \approx 9.4$ から後半 5 期平均 $\bar{g} \approx 0.5$ まで低下し、最終的な平均富は 73.2 であった。FR の「每期減少」ルールが負の外部性として機能し、追従型戦略を道連れに崩壊させるメカニズムが確認された。

4.2.2 罰制度付き混合集団

罰制度を全期間有効にした場合も、抛出の崩壊は防げなかった (図 7)。むしろ 144 回の罰が発生し、平均富は -7.6 と大幅な損失を招いた。これは、低抛出者への罰が行動変容に結びつかない戦略 (CC, FR, TFT) に対してはコストだけが蓄積する「罰の逆機能」を示している。

4.2.3 途中導入の効果

罰制度を第 11 期から導入した場合 (図 8)、第 1–10 期は罰なしと同様に崩壊が進行し、第 11 期以降は PResp のみがわずかに反応したが、全体の協力水準回復には至らなかった。平均富は 31.2 と、罰なし (73.2) より低く、全期間罰あり (-7.6) より高い結果となった。さらに、 $T = 50$ まで延長した補足実験でも回復は持続せず、抛出は低水準にとどまった (図 9)。

4.3 2 戦略対決

4.3.1 CC vs FR

CC4 名と FR4 名の対決では、FR の抛出減少が CC の追従行動を通じて集団全体の崩壊を引き起こした (図 10)。30 期終了時の CC 平均抛出は 0.25、FR 平均抛出は 0 であった。罰制度を導入しても崩壊は防げず (図 11)、143 回の罰により平均富は -8.4 に低下した。

4.3.2 TFT vs FR

TFT と FR の対決でも同様のパターンが観察された (図 12, 13)。TFT は他者平均を模倣するため、FR 混在による平均低下に追従して抛出が崩壊した。罰あり条件でも改善は見られなかった。

表 3 に 2 戦略対決の結果をまとめる。

表 3: 2 戦略対決の主要指標 ($N = 8, r = 1.6, T = 30$)

対決	罰	\bar{g} (前半 5 期)	\bar{g} (後半 5 期)	最終富	罰回数
CC vs FR	なし	9.18	0.38	68.5	0
CC vs FR	あり	7.95	0.70	-8.4	143
TFT vs FR	なし	9.10	0.40	65.9	0
TFT vs FR	あり	8.53	0.60	-9.4	144

4.4 乗数 r の感度分析

限界的収益率 r を変化させた場合の混合集団の結果を表 4 に示す。 r の増加は抛出崩壊のパターンを変えなかったが、最終的な平均富には大きく影響した。 $r = 3.0$ では罰なし条件で平均富が 197.3 に達した。これは抛出額が低くても r が十分大きければ公共財からの還元が大きいことを反映している。

Adaptive Agent Public Goods Game Simulator

適応的エージェントによる公共財ゲーム | 行動ルールの比較分析

Parameters

N (人数) E (初期資産) r (乗数) T (ラウンド数) c_p (罰コスト) r (罰金)
 sigma (ノイズ) seed

戦略配分

混合 (CC+FR+TFT)

CC (条件付き協力)
 前期の集団平均に追従: $g = \alpha \cdot \text{avg} + \epsilon$ ($\alpha=0.9$)
FR (フリーライダー)
 毎期少しずつ拠出を減らす: $g = g_{\text{prev}} - \delta + \epsilon$ ($\delta=1.0$)
TFT (Tit-for-Tat)
 前期の他者平均を模倣: $g = \text{mean}(\text{others}) + \epsilon$
PResp (罰応答型)
 罰を受けたら拠出を増加、受けなければ微減: $g \pm \Delta$

Controls

Round: 30 / 30 Punishment: OFF Avg G: 0.50 Avg Wealth: 73.2

Timeline

Strategy-wise Average Contribution

Individual Contributions

Data

t	avgG	CC	FR	TFT	PResp	avgW	punish
24	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4	0
25	0.38	0.0	0.0	1.5	0.0	71.6	0
26	1.00	0.0	0.0	3.5	0.5	72.2	0
27	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	72.2	0
28	0.13	0.0	0.0	0.0	0.5	72.3	0
29	1.00	1.5	0.0	2.0	0.5	72.9	0
30	0.50	1.0	0.0	1.0	0.0	73.2	0

Log

```

t=24 avgG=0.00 punish=0 CC:0 FR:0 TFT:0 PResp:0
t=25 avgG=0.38 punish=0 CC:0 FR:0 TFT:1.5 PResp:0.0
t=26 avgG=1.00 punish=0 CC:0 FR:0 TFT:3.5 PResp:0.5
t=27 avgG=0.00 punish=0 CC:0 FR:0 TFT:0.0 PResp:0.0
t=28 avgG=0.13 punish=0 CC:0 FR:0 TFT:0.0 PResp:0.5
t=29 avgG=1.00 punish=0 CC:1.5 FR:0 TFT:2.0 PResp:0.5
t=30 avgG=0.50 punish=0 CC:1.0 FR:0 TFT:1.0 PResp:0.0
    
```

図 6: 異質 (混合) 集団における拠出の推移: 混合・罰なし

表 4: 乗数 r の効果 (混合集団, $N = 8, T = 30$)

r	罰	\bar{g} (前半 5 期)	\bar{g} (後半 5 期)	最終富	罰回数
1.6	なし	9.35	0.53	73.2	0
1.6	あり	8.00	0.80	-7.6	144
2.0	なし	9.35	0.53	108.6	0
2.0	あり	8.00	0.80	22.0	144
3.0	なし	9.35	0.53	197.3	0
3.0	あり	8.00	0.80	96.0	144

Adaptive Agent Public Goods Game Simulator

適応的エージェントによる公共財ゲーム | 行動ルールの比較分析

Parameters

N (人数) E (初期資産) r (乗数) T (ラウンド数) c_p (罰コスト) f (罰金)

sigma (ノイズ) seed

戦略配分
 混合 (CC+FR+TFT)

CC (条件付き協力)
 前期の集団平均に追従: $g = \alpha \cdot \text{avg} + \epsilon$ ($\alpha=0.9$)

FR (フリーライダー)
 每期少しずつ拠出を減らす: $g = g_{\text{prev}} \cdot \delta + \epsilon$ ($\delta=1.0$)

TFT (Tit-for-Tat)
 前期の他者平均を模倣: $g = \text{mean}(\text{others}) + \epsilon$

PResp (罰応答型)
 罰を受けたら拠出を増加、受けなければ減減: $g \pm \Delta$

Controls

Round: 30 / 30 Punishment: ON Avg G: 0.50 Avg Wealth: -7.6

Timeline

Strategy-wise Average Contribution

Individual Contributions

Data

t	avgG	CC	FR	TFT	PResp	avgW	punish
24	0.38	0.5	0.0	0.0	1.0	4.1	6*
25	0.63	0.5	0.0	1.0	1.0	2.5	4*
26	0.25	0.5	0.0	0.0	0.5	-0.3	6*
27	0.88	0.5	0.0	2.5	0.5	-1.8	4*
28	1.50	3.0	0.0	2.0	1.0	-3.4	5*
29	0.88	3.5	0.0	0.0	0.0	-5.9	6*
30	0.50	1.0	0.0	1.0	0.0	-7.6	4*

Log

```

t=22 avgG=1.06 punish=0 [ON] CC:0.9 FR:0.0 TFT:1.5 PResp:0.0
t=23 avgG=1.25 punish=0 [ON] CC:1.0 FR:0.0 TFT:1.5 PResp:0.5
t=24 avgG=0.28 punish=0 [ON] CC:0.5 FR:0.0 TFT:0.0 PResp:1.0
t=25 avgG=0.63 punish=0 [ON] CC:0.5 FR:0.0 TFT:1.0 PResp:1.0
t=26 avgG=0.25 punish=0 [ON] CC:0.5 FR:0.0 TFT:0.0 PResp:0.5
t=27 avgG=0.88 punish=0 [ON] CC:0.5 FR:0.0 TFT:2.5 PResp:0.5
t=28 avgG=1.50 punish=0 [ON] CC:1.0 FR:0.0 TFT:2.0 PResp:1.0
t=29 avgG=0.88 punish=0 [ON] CC:1.5 FR:0.0 TFT:0.0 PResp:0.0
t=30 avgG=0.50 punish=0 [ON] CC:1.0 FR:0.0 TFT:1.0 PResp:0.0
    
```

図 7: 異質 (混合) 集団における拠出の推移: 混合・罰あり

Adaptive Agent Public Goods Game Simulator
 適応的エージェントによる公共財ゲーム | 行動ルールの比較分析

Parameters

N (人数) E (初期資産) r (乗数) T (ラウンド数) c_p (罰コスト) f (罰金)
 sigma (ノイズ) seed

戦略配分

混合 (CC+FR+TFT)

CC (条件付き協力)
 前期の集団平均に追従: $g = \alpha \cdot \text{avg} + \epsilon$ ($\alpha=0.9$)
FR (フリーライダー)
 每期少しずつ拠出を減らす: $g = g_{\text{prev}} - \delta + \epsilon$ ($\delta=1.0$)
TFT (Tit-for-Tat)
 前期の他者平均を模倣: $g = \text{mean}(\text{others}) + \epsilon$
PResp (罰応答型)
 罰を受けたら拠出を増加、受けなければ微減: $g \pm \Delta$

Controls

Reset 1 Round All T +10 Rounds Punish ON Punish OFF CSV Download

Round: 30 / 30 Punishment: ON Avg G: 1.25 Avg Wealth: 31.2

Timeline

Strategy-wise Average Contribution

Individual Contributions

Data

t	avgG	CC	FR	TFT	PResp	avgW	punish
24	0.38	0.0	0.0	0.0	1.5	43.3	6*
25	0.75	1.5	0.0	0.0	1.5	41.8	4*
26	0.25	0.5	0.0	0.0	0.5	38.9	6*
27	0.88	0.5	0.0	3.0	0.0	36.9	5*
28	0.75	1.5	0.0	1.5	0.0	34.4	6*
29	1.00	2.0	0.0	1.5	0.5	33.0	4*
30	1.25	1.5	0.5	2.5	0.5	31.2	5*

Log

```
t=22 avgG=0.75 punish=0 [ON] CC:0.5 FR:0.0 TFT:1.5 PResp:1.0
t=23 avgG=0.88 punish=0 [ON] CC:1.0 FR:0.0 TFT:1.0 PResp:1.5
t=24 avgG=0.38 punish=0 [ON] CC:0.0 FR:0.0 TFT:0.0 PResp:1.5
t=25 avgG=0.75 punish=0 [ON] CC:1.5 FR:0.0 TFT:0.0 PResp:1.5
t=26 avgG=0.25 punish=0 [ON] CC:0.5 FR:0.0 TFT:0.0 PResp:0.5
t=27 avgG=0.88 punish=0 [ON] CC:0.5 FR:0.0 TFT:3.0 PResp:0.0
t=28 avgG=0.75 punish=0 [ON] CC:1.5 FR:0.0 TFT:1.5 PResp:0.0
t=29 avgG=1.00 punish=0 [ON] CC:2.0 FR:0.0 TFT:1.5 PResp:0.5
t=30 avgG=1.25 punish=0 [ON] CC:1.5 FR:0.5 TFT:2.5 PResp:0.5
```

図 8: 異質 (混合) 集団における拠出の推移: 混合・途中導入 (11 期-)

Adaptive Agent Public Goods Game Simulator
 適応的エージェントによる公共財ゲーム | 行動ルールの比較分析

Parameters

N (人数) E (初期資産) r (乗数) T (ラウンド数) c_p (罰コスト) f (罰金)

sigma (ノイズ) seed

戦略配分
 混合 (CC+FR+TFT)

CC (条件付き協力)
 前期の集団平均に追随: $g = \alpha \cdot \text{avg} + \epsilon$ ($\alpha=0.9$)

FR (フリーライダー)
 每期少しずつ拠出を減らす: $g = g_{\text{prev}} \cdot \delta + \epsilon$ ($\delta=1.0$)

TFT (Tit-for-Tat)
 前期の他者平均を模倣: $g = \text{mean}(\text{others}) + \epsilon$

PResp (罰応答型)
 罰を受けたら拠出を増加、受けなければ減減: $g \pm \Delta$

Controls

Round: 50 / 50 Punishment: ON Avg G: 0.13 Avg Wealth: 23.0

Timeline

Strategy-wise Average Contribution

Individual Contributions

Data

t	avgG	CC	FR	TFT	PResp	avgW	punish
44	0.88	1.0	0.0	1.0	1.5	36.4	5*
45	1.13	3.0	0.0	0.5	1.0	34.1	6*
46	0.50	1.0	0.0	0.5	0.5	31.9	5*
47	0.63	1.5	0.0	0.5	0.5	29.8	5*
48	0.75	1.0	0.5	0.5	1.0	28.2	4*
49	1.13	2.0	0.0	1.5	1.0	26.4	5*
50	0.13	0.5	0.0	0.0	0.0	23.0	7*

Log

```

t=42 avgG=1.13 punish=5 [ON] CC=1.0 FR=0.0 TFT=1.0 PResp=1.5
t=43 avgG=0.63 punish=5 [ON] CC=2.0 FR=0.0 TFT=0.0 PResp=0.5
t=44 avgG=0.88 punish=5 [ON] CC=1.0 FR=0.0 TFT=1.0 PResp=1.5
t=45 avgG=1.13 punish=5 [ON] CC=3.0 FR=0.0 TFT=0.5 PResp=1.0
t=46 avgG=0.50 punish=5 [ON] CC=1.0 FR=0.0 TFT=0.5 PResp=0.5
t=47 avgG=0.63 punish=5 [ON] CC=1.5 FR=0.0 TFT=0.5 PResp=0.5
t=48 avgG=0.75 punish=5 [ON] CC=1.0 FR=0.5 TFT=0.5 PResp=1.0
t=49 avgG=1.13 punish=5 [ON] CC=2.0 FR=0.0 TFT=1.5 PResp=1.0
t=50 avgG=0.13 punish=7 [ON] CC=0.5 FR=0.0 TFT=0.0 PResp=0.0
    
```

図 9: 異質 (混合) 集団における拠出の推移: 混合・途中導入 (T = 50, 26 期-)

Adaptive Agent Public Goods Game Simulator

適応的エージェントによる公共財ゲーム | 行動ルールの比較分析

Parameters

N (人数) E (初期資産) r (乗数) T (ラウンド数) c_p (罰コスト) r (罰金)

sigma (ノイズ) seed

戦略配分

CC vs FR (単々) ▼

CC (条件付き協力)
前期の集団平均に追従: $g = \alpha \cdot \text{avg} + \epsilon$ ($\alpha=0.9$)

FR (フリーライダー)
毎期少しずつ拠出を減らす: $g = g_{\text{prev}} - \delta + \epsilon$ ($\delta=1.0$)

TFT (Tit-for-Tat)
前期の他者平均を模倣: $g = \text{mean}(\text{others}) + \epsilon$

PResp (罰応答型)
罰を受けたら拠出を増加、受けなければ減減: $g \pm \Delta$

Controls

Reset 1 Round All T +10 Rounds Punish ON Punish OFF CSV Download

Round: 30 / 30 Punishment: OFF Avg G: 0.13 Avg Wealth: 68.5

Timeline

Strategy-wise Average Contribution

Individual Contributions

Data

t	avgG	CC	FR	avgW	punish
24	0.00	0.0	0.0	67.2	0
25	0.25	0.5	0.0	67.3	0
26	0.88	1.3	0.5	67.9	0
27	0.13	0.3	0.0	67.9	0
28	0.25	0.5	0.0	68.1	0
29	0.50	1.0	0.0	68.4	0
30	0.13	0.3	0.0	68.5	0

Log

```
t=22 avgG=0.88 punish=0 CC=0 FR=0
t=23 avgG=0.88 punish=0 CC=0 FR=0
t=24 avgG=0.88 punish=0 CC=0 FR=0
t=25 avgG=0.25 punish=0 CC=0 FR=0
t=26 avgG=0.88 punish=0 CC=1.3 FR=0.5
t=27 avgG=0.13 punish=0 CC=0.3 FR=0
t=28 avgG=0.25 punish=0 CC=0.5 FR=0
t=29 avgG=0.58 punish=0 CC=1.0 FR=0
t=30 avgG=0.13 punish=0 CC=0.3 FR=0
```

図 10: 2 戦略対決の拠出推移: CC vs FR・罰なし

Adaptive Agent Public Goods Game Simulator

適応的エージェントによる公共財ゲーム | 行動ルールの比較分析

Parameters

N (人数) E (初期資産) r (乗数) T (ラウンド数) c_p (罰コスト) f (罰金)

sigma (ノイズ) seed

戦略配分

CC vs FR (単々) ▼

CC (条件付き協力)
前期の集団平均に追従: $g = \alpha \cdot \text{avg} + \epsilon$ ($\alpha=0.9$)

FR (フリーライダー)
每期少しずつ拠出を減らす: $g = g_{\text{prev}} - \delta + \epsilon$ ($\delta=1.0$)

TFT (Tit-for-Tat)
前期の他者平均を模倣: $g = \text{mean}(\text{others}) + \epsilon$

PResp (罰応答型)
罰を受けたら拠出を増加、受けなければ減減: $g \pm \Delta$

Controls

Reset 1 Round All T +10 Rounds Punish ON Punish OFF CSV Download

Round: 30 / 30 Punishment: ON Avg G: 0.25 Avg Wealth: -8.4

Timeline

Strategy-wise Average Contribution

Individual Contributions

Data

t	avgG	CC	FR	avgW	punish
24	1.13	2.0	0.3	6.1	6*
25	0.63	1.3	0.0	4.0	5*
26	0.75	1.5	0.0	1.4	6*
27	0.25	0.5	0.0	-1.9	7*
28	1.25	2.5	0.0	-3.7	5*
29	1.00	2.0	0.0	-5.6	5*
30	0.25	0.3	0.3	-8.4	6*

Log

```
t=22 avgG=0.88 punish=0 [ON] CC:1.0 FR:0.0
t=23 avgG=1.08 punish=0 [ON] CC:2.0 FR:0.0
t=24 avgG=1.13 punish=0 [ON] CC:2.0 FR:0.3
t=25 avgG=0.63 punish=0 [ON] CC:1.3 FR:0.0
t=26 avgG=0.75 punish=0 [ON] CC:1.5 FR:0.0
t=27 avgG=0.25 punish=0 [ON] CC:0.5 FR:0.0
t=28 avgG=1.25 punish=0 [ON] CC:2.5 FR:0.0
t=29 avgG=1.00 punish=0 [ON] CC:2.0 FR:0.0
t=30 avgG=0.25 punish=0 [ON] CC:0.3 FR:0.3
```

図 11: 2 戦略対決の拠出推移: CC vs FR・罰あり

Adaptive Agent Public Goods Game Simulator

適応的エージェントによる公共財ゲーム | 行動ルールの比較分析

Parameters

N (人数) E (初期資産) r (乗数) T (ラウンド数) c_p (罰コスト) r (罰金)

sigma (ノイズ) seed

戦略配分

TFT vs FR (半々) ▼

CC (条件付き協力)

前期の集団平均に追従: $g = \alpha \cdot \text{avg} + \epsilon$ ($\alpha=0.9$)

FR (フリーライダー)

毎期少しずつ拠出を減らす: $g = g_{\text{prev}} - \delta + \epsilon$ ($\delta=1.0$)

TFT (Tit-for-Tat)

前期の他者平均を模倣: $g = \text{mean}(\text{others}) + \epsilon$

PResp (罰応答型)

罰を受けたら拠出を増加、受けなければ減減: $g \pm \Delta$

Controls

Reset 1 Round All T +10 Rounds Punish ON Punish OFF CSV Download

Round: 30 / 30 Punishment: OFF Avg G: 0.13 Avg Wealth: 65.9

Timeline

Strategy-wise Average Contribution

Individual Contributions

Data

t	avgG	TFT	FR	avgW	punish
24	0.00	0.0	0.0	64.5	0
25	0.38	0.8	0.0	64.7	0
26	1.00	1.5	0.5	65.3	0
27	0.13	0.3	0.0	65.4	0
28	0.25	0.5	0.0	65.5	0
29	0.50	1.0	0.0	65.8	0
30	0.13	0.3	0.0	65.9	0

Log

```
t=22 avgG=0.00 punish=0 FR:0.0 TFT:0.0
t=23 avgG=0.00 punish=0 FR:0.0 TFT:0.0
t=24 avgG=0.00 punish=0 FR:0.0 TFT:0.0
t=25 avgG=0.38 punish=0 FR:0.0 TFT:0.8
t=26 avgG=1.00 punish=0 FR:0.5 TFT:1.5
t=27 avgG=0.13 punish=0 FR:0.0 TFT:0.3
t=28 avgG=0.25 punish=0 FR:0.0 TFT:0.5
t=29 avgG=0.50 punish=0 FR:0.0 TFT:1.0
t=30 avgG=0.13 punish=0 FR:0.0 TFT:0.3
```

図 12: 2 戦略対決の拠出推移: TFT vs FR ・ 罰なし

Adaptive Agent Public Goods Game Simulator

適応的エージェントによる公共財ゲーム | 行動ルールの比較分析

Parameters

N (人数) E (初期資産) r (乗数) T (ラウンド数) c_p (罰コスト) f (罰金)

sigma (ノイズ) seed

戦略配分

TFT vs FR (比率)

CC (条件付き協力)
前期の集団平均に追従: $g = \alpha \cdot \text{avg} + \epsilon$ ($\alpha=0.9$)

FR (フリーライダー)
每期少しずつ拠出を減らす: $g = g_{\text{prev}} - \delta + \epsilon$ ($\delta=1.0$)

TFT (Tit-for-Tat)
前期の他者平均を模倣: $g = \text{mean}(\text{others}) + \epsilon$

PResp (罰応答型)
罰を受けたら拠出を増加、受けなければ減減: $g \pm \Delta$

Controls

Reset | 1 Round | All T | +10 Rounds | Punish ON | Punish OFF | CSV Download

Round: 30 / 30 | Punishment: ON | Avg G: 0.13 | Avg Wealth: -9.4

Timeline

Strategy-wise Average Contribution

Individual Contributions

Data

t	avgG	TFT	FR	avgW	punish
24	0.25	0.5	0.0	6.2	7*
25	0.25	0.5	0.0	3.3	6*
26	0.75	1.5	0.0	1.3	5*
27	0.13	0.3	0.0	-2.2	7*
28	1.25	2.5	0.0	-3.9	5*
29	0.75	1.5	0.0	-6.0	5*
30	0.13	0.0	0.3	-9.4	7*

Log

```
t=22 avgG=0.75 punish=6 [ON] FR:0.0 TFT:1.0
t=23 avgG=0.13 punish=7 [ON] FR:0.0 TFT:0.3
t=24 avgG=0.25 punish=7 [ON] FR:0.0 TFT:0.5
t=25 avgG=0.25 punish=6 [ON] FR:0.0 TFT:0.5
t=26 avgG=0.75 punish=5 [ON] FR:0.0 TFT:1.5
t=27 avgG=0.13 punish=7 [ON] FR:0.0 TFT:0.3
t=28 avgG=1.25 punish=5 [ON] FR:0.0 TFT:1.5
t=29 avgG=0.75 punish=5 [ON] FR:0.0 TFT:1.5
t=30 avgG=0.13 punish=7 [ON] FR:0.3 TFT:0.0
```

図 13: 2 戦略対決の拠出推移: TFT vs FR ・ 罰あり

4.5 罰金 f の感度分析

罰金 f を変化させた場合の混合集団の結果を表 5 に示す。罰金の増加は拋出の崩壊パターンを変えなかったが、最終平均富を大幅に減少させた。 $f = 10$ では最終平均富が -133.6 と壊滅的な損失となった。これは、FR の行動が f に応答しない設計であるため、罰金の増加は純粋に富の破壊として機能することを示す。

表 5: 罰金 f の効果 (混合集団, $N = 8, r = 1.6, T = 30$, 罰あり)

f	\bar{g} (後半 5 期)	最終富	罰回数
1	0.80	28.4	144
3	0.80	-7.6	144
5	0.80	-43.6	144
10	0.80	-133.6	144

4.6 PResp 戦略と罰制度の相互作用

全 4 戦略の中で PResp のみが罰に対して行動変容を示す点は、本研究の重要な知見である。罰なし条件では拋出が崩壊したが (図 14、表 2)、罰あり・罰金 $f = 5$ 条件では罰を受けるたびに拋出を $+3.0$ 増加させるルールが機能し (図 15)、完全崩壊を回避した。ただし、罰コストの蓄積により平均富は低水準にとどまった。

4.7 多シード検証

結果のロバスト性を確認するため、基準シードに加えて異なるシード値で混合集団実験を 3 回追加実施した (表 6)。いずれのシードでも同様の崩壊パターンが観察され、後半 5 期の平均拋出は $0.75-1.45$ の範囲に収まった。最終平均富は $71.4-99.3$ と変動したが、定性的結論は変わらなかった。

表 6: 多シード検証 (混合集団, $N = 8, r = 1.6, T = 30$, 罰なし)

シード	\bar{g} (前半 5 期)	\bar{g} (後半 5 期)	最終富
seed-1	9.35	0.53	73.2
seed-2	9.82	1.05	94.4
seed-3	7.90	0.75	71.4
seed-4	9.63	1.45	99.3

5 考察

5.1 フリーライダーの支配力

本シミュレーションの最も顕著な結果は、FR 戦略の圧倒的な支配力である。混合集団では FR が 2 名 (25%) 含まれるだけで集団全体の拋出が崩壊した。これは CC と TFT がいずれも「集団平均または他者平均への追従」というメカニズムを持つため、FR による平均の引き下げに対して正のフィードバック (下方への追従) が生じるためである。

この結果は、Fischbacher et al. [3] が報告した条件付き協力者の「自己充足的予言」メカニズムと整合的である。少数のフリーライダーが存在するだけで、条件付き協力者は協力水準を引き下げ、それがさらなる引き下げを誘発するという悪循環が成立する。

Adaptive Agent Public Goods Game Simulator

適応的エージェントによる公共財ゲーム | 行動ルールの比較分析

Parameters

N (人数) E (初期資産) r (乗数) T (ラウンド数) c_p (罰コスト) f (罰金)

sigma (ノイズ) seed

戦略配分

全員 罰応答型

CC (条件付き協力)

前期の集団平均に追従: $g = \alpha \cdot \text{avg} + \epsilon$ ($\alpha=0.9$)

FR (フリーライダー)

毎期少しずつ拠出を減らす: $g = g_{\text{prev}} \cdot \delta + \epsilon$ ($\delta=1.0$)

TFT (Tit-for-Tat)

前期の他者平均を模倣: $g = \text{mean}(\text{others}) + \epsilon$

PResp (罰応答型)

罰を受けたら拠出を増加、受けなければ減減: $g \pm \Delta$

Controls

Reset 1 Round All T +10 Rounds Punish ON Punish OFF CSV Download

Round: 30 / 30 Punishment: OFF Avg G: 0.00 Avg Wealth: 88.2

Timeline

Strategy-wise Average Contribution

Individual Contributions

Data

t	avgG	PResp	avgW	punish
24	0.13	0.1	87.4	0
25	0.25	0.3	87.5	0
26	0.75	0.8	88.0	0
27	0.00	0.0	88.0	0
28	0.13	0.1	88.0	0
29	0.25	0.3	88.2	0
30	0.00	0.0	88.2	0

Log

```
t=22 avgG=0.68 punish=0 PResp=0.0
t=23 avgG=0.63 punish=0 PResp=0.6
t=24 avgG=0.13 punish=0 PResp=0.1
t=25 avgG=0.25 punish=0 PResp=0.3
t=26 avgG=0.75 punish=0 PResp=0.8
t=27 avgG=0.00 punish=0 PResp=0.0
t=28 avgG=0.13 punish=0 PResp=0.1
t=29 avgG=0.25 punish=0 PResp=0.3
t=30 avgG=0.00 punish=0 PResp=0.0
```

図 14: PResp 同質集団における罰制度の効果：罰なし

Adaptive Agent Public Goods Game Simulator
 適応的エージェントによる公共財ゲーム | 行動ルールの比較分析

Parameters

N (人数) 8 E (初期資産) 20 r (乗数) 1.6 T (ラウンド数) 50 c_p (罰コスト) 1 r (罰金) 5

sigma (ノイズ) 2 seed s1

戦略配分
 全員 罰応答型

CC (条件付き協力)
 前期の集団平均に追従: $g = \alpha \cdot \text{avg} + \epsilon$ ($\alpha=0.9$)

FR (フリーライダー)
 毎期少しずつ拠出を減らす: $g = g_{\text{prev}} \cdot \delta + \epsilon$ ($\delta=1.0$)

TFT (Tit-for-Tat)
 前期の他者平均を模倣: $g = \text{mean}(\text{others}) + \epsilon$

PResp (罰応答型)
 罰を受けたら拠出を増加、受けなければ微減: $g \pm \Delta$

Controls

Reset 1 Round All T +10 Rounds Punish ON Punish OFF CSV Download

Round: 50 / 50 Punishment: ON Avg G: 0.13 Avg Wealth: -84.9

Timeline

Strategy-wise Average Contribution

Individual Contributions

Data

t	avgG	PResp	avgW	punish
44	0.38	0.4	-58.9	7*
45	0.25	0.3	-64.0	7*
46	0.38	0.4	-67.5	5*
47	0.63	0.6	-70.2	4*
48	0.13	0.1	-75.3	7*
49	0.25	0.3	-79.7	6*
50	0.13	0.1	-84.9	7*

Log

```

t=42 avgG=0.25 punish=7 [ON] PResp=0.3
t=43 avgG=0.38 punish=5 [ON] PResp=0.4
t=44 avgG=0.38 punish=7 [ON] PResp=0.4
t=45 avgG=0.25 punish=7 [ON] PResp=0.3
t=46 avgG=0.38 punish=5 [ON] PResp=0.4
t=47 avgG=0.63 punish=9 [ON] PResp=0.6
t=48 avgG=0.13 punish=7 [ON] PResp=0.1
t=49 avgG=0.25 punish=6 [ON] PResp=0.3
t=50 avgG=0.13 punish=7 [ON] PResp=0.1
    
```

図 15: PResp 同質集団における罰制度の効果：罰あり ($f = 5, T = 50$)

5.2 罰制度の限界と条件

罰制度は、対象者の行動変容を前提として設計されている。しかし、CC・FR・TFT 戦略は罰への応答メカニズムを持たないため、罰は純粋なコスト（実行者の c_p と対象者の f ）として蓄積する。その結果、罰あり条件の平均富は罰なし条件を大幅に下回った。

一方、PResp は罰に対して拠出増加で応答するため、罰制度下で唯一の行動変容が観察された。これは、罰制度の有効性が「被罰者が罰に反応して行動を変える」という条件に決定的に依存することを示唆する。Herrmann et al. [5] が報告した「反社会的罰」の問題とも関連し、罰の効果は文化的・制度的文脈に依存する。

5.3 同質集団と異質集団の対比

同質集団の結果は各戦略の「純粋な」動態を示す。CC は高い協力水準を、TFT は中程度の協力水準を維持できるが、FR や PResp (罰なし) は崩壊する。この差異は、戦略に正のフィードバックメカニズム (平均追従) が組み込まれているか否かに対応する。

異質集団では、最も非協力的な戦略が平均拠出を押し下げ、その低下に追従型戦略が反応することで集団動態全体が下方に引き寄せられた。この意味で、本モデルは協力の維持が少数の非協力的主体の存在に左右される「最弱リンク的」な脆弱性を示している [6]。

5.4 限界と今後の課題

本研究にはいくつかの限界がある。第一に、各戦略の行動ルールは外生的に固定されており、戦略の進化や学習は考慮していない。進化ゲーム理論の枠組みで戦略の淘汰・増殖を導入すれば、より豊かな動態が得られるだろう。第二に、罰の対象選択がランダムであり、最も低い拠出者を狙い撃ちにするターゲット罰は分析していない。第三に、本稿の主要表は単一シードの代表経路を中心に整理しており、多シード検証は限定的である。第四に、 $N = 8$ の固定サイズのみを分析しており、集団サイズの効果は未検討である。

6 結論

適応的エージェントによる PGG シミュレーションを通じて、以下の知見を得た：

1. 同質な CC 集団は高水準の協力を、TFT 集団は中程度の協力を維持するが、少数の FR 混入でいずれも崩壊する。
2. FR の「每期減少」ルールは負の外部性として機能し、追従型戦略を道連れに崩壊させる。
3. 罰制度は、被罰者が行動変容メカニズムを持たない限り、富の破壊として機能する。
4. PResp 戦略のみが罰に反応して拠出を増加させ、罰制度の前提条件を満たす。
5. 乗数 r の増加は拠出崩壊を防がないが、富の水準を改善する。

これらの結果は、公共財供給における制度設計において、エージェントの行動ルールの異質性と制度への応答性を考慮することの重要性を示唆している。本稿で開発したシミュレータと分析結果が、経済学教育において社会的ジレンマと制度設計の理解を深めるための教材として活用されることを期待する。

参考文献

- [1] Ledyard, J.O. (1995). Public goods: A survey of experimental research. In *The Handbook of Experimental Economics*, Princeton University Press, pp. 111–194.
- [2] Fehr, E. and Gächter, S. (2000). Cooperation and punishment in public goods experiments. *American Economic Review*, 90(4), 980–994.

- [3] Fischbacher, U., Gächter, S. and Fehr, E. (2001). Are people conditionally cooperative? Evidence from a public goods experiment. *Economics Letters*, 71(3), 397–404.
- [4] Fehr, E. and Gächter, S. (2002). Altruistic punishment in humans. *Nature*, 415(6868), 137–140.
- [5] Herrmann, B., Thöni, C. and Gächter, S. (2008). Antisocial punishment across societies. *Science*, 319(5868), 1362–1367.
- [6] Hirshleifer, J. (1983). From weakest-link to best-shot: The voluntary provision of public goods. *Public Choice*, 41(3), 371–386.